

O‘ZBEK TILI TARIXINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA O‘QITISH USULLARI

D.Abdualiyeva, Jizzax DPU dotsenti

Annotatsiya. *O‘zbek tili uzoq davr va asrlarning tarixiy mahsulidir. Mazkur maqolada ushbu fanning o‘zbek adabiy tili tarixi modulini o‘qitishda o‘zbek tili tarixiga oid amaliy mashg‘ulotlarda foydalanish mumkin bo‘lgan, yangi tavsiyalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan mashq va topshiriqlar tizimi tavsiya etildi.*

Kalit so‘z va iboralar: *O‘zbek tili tarixi, tasdiq-inkor testi, toifalash jadvali, yopiq test, grafik organayzer, mashq va topshiriqlar tizimi.*

Аннотация. *Узбекский язык является историческим продуктом длительных периодов и столетий. В статье рекомендуется система упражнений и заданий, разработанная на основе новых рекомендаций и современных педагогических технологий, которые могут быть использованы на практических занятиях по истории узбекского языка при преподавании модуля по истории узбекского литературного языка данного предмета.*

Ключевые слова: *История узбекского языка, утвердительно-отрицательный тест, таблица категоризации, закрытый тест, графический органайзер, система обучения и проектирования.*

Abstract. *The Uzbek language is a historical product of long periods and centuries. The article recommends a system of exercises and tasks developed on the basis of new recommendations and modern pedagogical technologies that can be used in practical classes on the history of the Uzbek language when teaching a module on the history of the Uzbek literary language of this subject.*

Keywords: *History of the Uzbek language, affirmative-negative test, categorization table, closed test, graphic organizer, learning and design system.*

Keyingi yillarda ilm-fanning barcha sohalarida qatorida o‘zbek tilshunosligida ham tub o‘zgarishlarga zamin yaratildi. Milliy ma’naviyatimizning ajralmas qismi bo‘lgan tilimiz tarixi, qadimgi davrlardan to bugungacha yetib kelgan ulkan ma’naviy merosni tilshunoslik nuqtayi nazaridan chuqurroq tadqiq qilishga kirishildi. Ayni damda yurtimizda “...matnshunoslik, adabiy manbashunoslik, tilshunoslik, falsafa, madaniyat tarixi sohalarida milliy madaniy merosimizning hali o‘rganilmagan ko‘pgina qatlamlarini ochib berishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e’tibor qaratilayotgani” [Mirziyoyev, 2017, 2] bu boradagi ilmiy izlanishlar ko‘lamini yanada kengaytirishga asos bo‘lmoqda.

O‘zbek tilining bir necha yuz yillik shakllanishi va taraqqiy etish dinamikasini kuzatish, qadimgi yozuvlar, o‘zbek tilining tarixiy grammatikasi, davrlar osha yetib kelgan qo‘lyozma manbalar va ularning mavjud nashrlaridagi ashyoviy materiallarga suyangan holda fonetik, leksik, morfologik va sintaktik xususiyatlari haqida bilim berish “O‘zbek tili tarixi” fanining asosiy maqsadidir.

“O‘zbek tili tarixi” o‘zbek tilshunosligi doirasiga kiradigan ixtisoslik fanlaridan biridir. Ma’lumki, o‘zbek tili tarixi uch mustaqil predmetni o‘z ichiga oladi. Bular – “Qadimgi turkiy til”, “O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi” va

“O‘zbek adabiy tili tarixi” predmetlaridir [Abdushukurov, 2021, 4]. O‘zbek tili tarixi fani ayni paytda yurtimiz oliy o‘quv yurtlarining o‘zbek filologiyasi fakultetlarida mutaxassislik fani sifatida o‘qitiladi. Tilimiz tarixini o‘rganish hozirgi zamon o‘zbek tilini tarixiy tushunish, ya’ni bu til uzoq asrlar mobaynida davom etgan murakkab tarixiy jarayonlar samarasi ekanini anglash imkonini tug‘diradi.

Ilmiy asoslangan takliflar. “O‘zbek tili tarixi” fanidan o‘tiladigan amaliy mashg‘ulotlar eng avval, talabalarning o‘qituvchi hamkorligi va nazoratida olib boradigan o‘quv-tadqiqot faoliyatini amalga oshirishga qaratiladigan o‘qitish shaklidir. Amaliy mashg‘ulotda bajariladigan ishlarning o‘qituvchi hamkorligida amalga oshirilishi mavzuga doir ilmiy xulosalarning talabalar tomonidan chuqur o‘zlashtirilishiga yordam beradi [Abduvaliyeva, 2024, 3]. Amaliy mashg‘ulotlarda mavzu yuzasidan bajarilishi rejalashtirilgan amaliy ishlar nazariy masalani mustaqil tahlil qilishga qaratiladi. Shuning uchun har bir mashg‘ulotda talaba izlanish olib borishi, misollarni qiyoslashi, tahlil qilishi, til qonuniyatlari haqida xulosalar chiqarishi va o‘zining mustaqil fikrini bayon eta olishi kerak bo‘ladi. Shundan kelib chiqib biz quyida o‘zbek tili tarixini o‘rganishga mo‘ljallangan, yuqorida ta’kidlab o‘tilgan maqsadlarni ko‘zda tuitib ishlab chiqilgan ba’zi mashq va topshiriqlar tizimini tavsiya qilmoqchimiz.

Quyidagi topshiriq ta’lim oluvchilarning “O‘zbek xalqi va tilining nomlanish tarixi” mavzusi yuzasidan olgan bilimlarini sinash va mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, bunda talabaga quyidagicha topshiriq beriladi:

Topshiriq. Mavzuga doir ilmiy matndagi tushirib qoldirilgan o‘rinlarni quyida berilgan tegishli ma’lumotlar bilan to‘ldiring.

... predmeti yozma yodgorliklar tiliga xos bo‘lgan xususiyatlarni o‘rganadi. Shuningdek, adabiy tilni takomillashtirishda ijtimoiy-tarixiy voqealarning ta’siri masalasi adabiy til uslublari bilan tanishtiradi.

O‘zbek tili tarixini qiyosiy-tarixiy usul asosida tadqiq etish oqibatida, qo‘shni qardosh turkiy tillarga xos bo‘lgan ayrimleksik-grammatik va fonetik jihatdan umumiyliklar ko‘zga tashlanadi. Tillarning qarindoshligini qiyosiy-tarixiy usul asosida o‘rganishni birinchi marta boshlab bergan. Mazkur usulni tilshunoslikda ... asr boshlarida Bopp, Grimm, Vostokov singari g‘arb va rus olimlari qo‘llay boshladilar. Qiyosiy-tarixiy usulni joriy qilish natijasida hozirgi qardosh turkiy tillar va hozirgi adabiy tilni yozma yodgorliklar til faktlari bilan qiyosiy o‘rganish orqali o‘zbek tili tarixi bilan hozirgi o‘zbek tili va qardosh turkiy tillar orasidagi aloqalarni aniqlash mumkin.

... tarixan shakllangan, so‘z ustalari tomonidan qayd qilingan, sayqal berilgan, me’yoriy va jamiyatda kishi faoliyatining hamma sohalari bilan bog‘langanbadiiy-publisistik, ilmiy adabiyot tilidir. Boshqacha qilib aytganda, barcha o‘zbeklar uchun namuna bo‘ladigan, umumxalq tilining eng yaxshi ifoda-imkoniyatlarini o‘zida mujassamlagan tildir.

Adabiy tilning ikki turi – ... va ... shakli mavjud. Adabiy tilning og‘zaki shakli qadimiy bo‘lib, qadimgi qo‘shiq, dostonlar, ertaklar, latifalar, maqollar, topishmoqlar shu shaklda yaratilgan va og‘izdan og‘izga o‘tib sayqallashgan. O‘zbek adabiy tili yozma shaklining shakllanishi va rivojlanishi ...ning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida yozma adabiy til deb atalgan. Ushbu atamadagi ... – “yozma, yozilgan, bitilgan” ma’nosida, bitig söz esa hozirgi tilshunoslikdagi “yozma til, adabiy til” tushunchasini ifodalaydi. ... o‘zining “Hibat ul-haqoyiq” asarida “nutq”ni ... tarzida qayd etgan. Mazkur birikma “og‘zaki til”, ya’ni “nutq” semasini anglatadi: *Ağiz til bezägi köni söz turur*. Ko‘rinadiki, yozma adabiy til bilan ... qadimdan farqlangan. Bundan tashqari ... dostonidagi turkcha, bug‘raxon tili, xon tili, ... dagi turk tili, xoqoniya tili, xoqoniya turkchasi, ... da uchragan kashg‘ar tili atamaları qoraxoniylar davridagi adabiy tilning momlari sanaladi.

Foydalanish uchun ma’lumotlar: ağiz til, nutq, “Qutadg‘u bilig”, Ahmad Yugnakiy, bitig söz, bitig, “Devonu lug‘otit turk”, “Hibat ul-haqoyiq”, “O‘zbek tili tarixi”, XIX, Mahmud Koshg‘ariy, adabiy til, og‘zaki adabiy til, yozma adabiy til.

Bundan tashqari, ayni mavzu bo‘yicha talabalar bilimini mustahkamlashda quyidagidek nostandart testlardan ham foydalanish mumkin:

Nostandart test. Mavzuga oid nostandart test savollariga javob bering.

1. O‘zbek xalqi o‘zining uzoq tarixiga ega bo‘lib, ilmiy, badiiy adabiyotlarda qanday atamalar bilan nomlangan? 2. O‘rta va Markaziy Osiyoda yashaydigan barcha turkiy xalqlar qanday umumiy nom bilan atalgan? 3. Qaysi olimning fikricha dastlab ijtimoiy-siyosiy, ya’ni qabilalar harbiy uyushmasi ma’nosini anglatgan? 4. _____ da bu atama turk bodun – “qora oddiy xalq” va kök türk – “erkin, ozod turk” tarzida qo‘llangan. 5. Hasan Ato Abushiyning qaysi kitobida turonliklar va turklar to‘g‘risida fikr yuritilgan? 6. _____ atamasi mo‘g‘ullar istilosidan keyin paydo bo‘lgan. 7. O‘zbeklarning o‘troq qismi XVI asrgacha turk nomi bilan yuritilib kelgan, undan keyin ularning ma’lum qismi – shahar aholisi _____ deb ataladigan bo‘ldi. 8. Sart atamasi birichi marta _____ ning _____ asarida uchraydi. 9. Sart atamasi aslida _____ tilidan olingan bo‘lib, _____ ma’nolarini anglatgan. 10. Rashididdinning “Jome-ut-tavorix” kitobida mo‘g‘ullar _____ ni sart deb ataganligi yoziladi.

Eski turkiy adabiy til mavzusiga doir amaliy mashg‘ulotda esa quyidagi topshiriqlardan foydalanish o‘rinli:

To‘g‘ri (T) yoki noto‘g‘ri (N). Eski turkiy til davri yodnomalaridan keltirilgan parchalarni o‘qing, quyida berilgan topshiriqni matnga ko‘ra bajaring.

Türlüg çeçäk yarildi,

Barçin yazim kerildi,

Uçmaq yeri körüldi,

Tumluğ yana kelgüsüz (“Devonu lug‘atit turk”dan).

Alp Er Toņa öldimü,

Esiz ajun qaldimu,

Özläk öçin aldumu,

Amdü yüräk jirtilur (“Devonu lug‘atit turk” “Alp Er To‘nga marsiyasi”dan).

Qara baş yağisi qizil til turur,

Neçä baş yedi u, taqi ma yeyür.

Başıñni tiläsän tiliñni küdüz.

Tiliñ tegmä kündä başiñni yeyür (“Qutadg‘u bilig”dan).

Köni söz asal tek, bu yalğan basal,

Basal yeb a'itma a'iz, ye asal.

Ya yal'gan so'z yigtek, ko'ni so'z shifa,

Bu bir so'z oza'gi urulmish masal ("Hibat ul haqoyiq"dan).

Quyida berilgan ma'lumotlarni o'qing va matnga tayanib to'g'ri bo'lsa T, noto'g'ri bo'lsa N belgisini qo'ying.

No	Matnga oid ma'lumotlar	To'g'ri	Noto'g'ri
1	"Devoni lug'atit turk"dan keltirilgan ushbu parchada <i>bar'cin</i> so'zi "ipak" ma'nosini ifoda etgan.		
2	Mazkur so'z "Yoz bilan qish" munozarasidan olingan.		
3	"Alp Er To'nga marsiyasi"dan olingan parchadagi <i>ozlak</i> so'zi tarkibida ingichka unlilar emas, yo'g'on unlilar qatnashgan.		
4	<i>Ozlak</i> so'zi "zamon, taqdir" ma'nolarida qo'llangan.		
5	Alp Er To'nga tarixiy shaxs – Afrosiyobdir.		
6	("Qutadg'u bilig"dan keltirilgan parchada <i>kudaz</i> so'zi ot so'z turkumiga mansub.		
7	<i>Kudaz</i> – "asramoq, tiymoq" ma'nosini ifoda etgan.		
8	<i>basijnni yeyur</i> – mazkur leksik birlik frazeologizm emas.		
9	"Hibat ul haqoyiq"dan keltirilgan parchada to'g'ri so'z basalga qiyoslangan.		
10	"Hibat ul haqoyiq"dan keltirilgan parchada yolg'on so'z asalga qiyoslangan.		
11	<i>Yal'gan</i> so'zi tarkibida yo'g'on unlilar qatnashgan.		
12	<i>Ajun</i> so'zi keltirilgan parchada "jannat" ma'nosini ifoda etgan.		

Kalit so'zni toping! Jadvallarda keltirilgan ayni mavzuga daxldor ma'lumotlar guruhiga diqqat qiling, mazkur ma'lumotlarni qaysi jihat birlashtirganligi haqida fikr yuriting, kalit so'zni toping va nuqtalar o'rniga yozing.

...
Vena	Brokkelman	Ismlar	Zaynal Obid	A.Erdogan
Qohira	Basim Atalay	Fe'llar	Abdurazzoq baxshi	Malov
Namangan	Solih Mutallibov	Yordamchilar	Qozoqboy Mahmudov	Borovkov

Lug'atlar bilan ishlang! Eski turkiy til davri yodnomalaridan keltirilgan lug'atdagi bo'sh o'rinlarni mavzuga doir ilmiy manbalar va turli filologik lug'atlardan foydalangan holda to'ldiring.

Bedük – ...

Kedin – ...

Börk – ...

Kendü – ...

İnjäk – ...

Yarın – ...

Bodun – ...

Ögdi – ...

Qamuğ – ...

Urağut – ...

Bilgä – ...

Sü – ...

Kutilayotgan natija. Har bir fanni o‘qitishda ta’lim beruvchidan pedagogik novatorlik, pedagogik ijodkorlik talab etiladi. Ya’ni soha mutaxassisi o‘z fanining chuqur bilimdoni bo‘lish bilan birga uni ta’lim oluvchiga sifatli yetkazib bera olishi, pedagogik jarayonga yangi ilg‘or zamonaviy usullarni kiritishi va ularni amaliyotga mohirona tadbìq eta olishi lozim. Shuningdek, an’anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda pedagogik jarayonni samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi yangi g‘oyalarni yarata olishi lozim. O‘qituvchi o‘zining pedagogik navatorligi, o‘z faniga kreativ yondashuvi asosida ta’lim oluvchiga fanning asosiy mazmun-mohiyatini yetkazib berishda amaliy ishlanmalardan unumli foydalanmog‘i kerak.

Mavzuning mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda mashq va topshiriqlarni jamoa bo‘lib ishlashga qaratilgan amaliy ishlar yoki yakka tartibda ishlashga qaratilgan amaliy ishlar shakllarida tavsiya etish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сон «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // – Тошкент, 2017 йил. 24 май.

2. Abdushukurov B. O‘zbek tili tarixi. Darslik. – Toshkent: Nodirabegim, 2021.

3. Abduvaliyeva D. O‘zbek tili tarixi. Amaliy mashg‘ulotlar uchun materiallar. O‘quv qollanma. – Toshkent: BOOKMANY PRINT, 2024.

4. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.Муталлибов. Т. I-III. -Т: Фан, 1960-1963. Т. I. 1960. – 499 б. Т. II. 1961. 427 б. Т. III. 1963. –466 б.

5. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қ.Каримов). –Т: Фан, 1971. – 786 б.